

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA VOLUNTARIAS/OS

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LAS PLAYAS

La investigación se desarrollará en dos etapas

1. Muestreo en playa

Objetivo: Recolectar y cuantificar botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas que se encuentren en la **playa**.

Lugar: Playa (rocosa, mixta o arena).

Tiempo de ejecución: 60 a 90 minutos.

2. Análisis al detalle

Objetivo: analizar y registrar los códigos e información presente en las botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas recolectadas en la playa.

Lugar: Espacio cerrado y cómodo.

Tiempo de ejecución: > 60 minutos.

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LA PLAYA

¿Qué haremos hoy?

Exploraremos una **playa** de nuestra localidad y seguiremos la huella de las botellas plásticas de bebestibles que allí encontremos.

Nuestras metas son:

- 🎯 Recolectar botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas que encontremos en la playa.
- 🎯 Cuantificar y registrar los resultados obtenidos.
- 🎯 Guardar botellas para posterior análisis.
- 🎯 Fotografiar y enviar nuestros resultados.

Vamos paso a paso...

A. Recapitulemos
¿Por qué conocer el origen de las botellas?

B. ¡Organicémonos!
Juntemos nuestro equipo y materiales de investigación

C. ¡Manos a la obra!
Tras la huella de las botellas.

D. ¡Misión cumplida!
Envío de datos.

A. **Recapitulemos** ¿Por qué conocer el origen de las botellas?

Según el Muestreo Internacional de Macrobasura en playas de arena, el plástico fue el ítem de basura más abundante en las playas de la costa del Pacífico de la Red de Científicos de la Basura.

Esto fue representado por **botellas**, envases de comida, residuos de pesca, bolsas, entre otros. Es muy importante investigar de dónde vienen estos residuos, para buscar y proponer soluciones desde su origen para disminuir la contaminación en el ambiente.

Desde 1980, el **Dr. Peter Ryan** ha estudiado el origen de las botellas encontradas en islas remotas del océano Atlántico. Descubrió que la mayoría de éstas provienen de América del Sur y Asia, arrojadas desde los barcos y transportadas por las corrientes marinas.

Su metodología es sencilla, pero a la vez muy rigurosa y es la que hoy replicaremos para conocer...

¿Cuál es el origen de las botellas que encontremos en nuestra playa?

¿Vendrán de nuestra propia localidad o desde muy lejos, como las botellas del Dr. Ryan?

B. ¡Organicémonos!

Juntemos nuestro equipo y materiales de muestreo

- 1 Formen su equipo de trabajo de **3 integrantes**.

¡Todas y todos serán recolectoras(es)!

- 2 Revisen que cuentan con los siguientes materiales:

Sacos o bolsas grandes de basura

Guantes

Teléfono con cronómetro

Planilla de registro y lápiz

Es muy importante que consideren estos puntos:

- 3 En la playa se concentrarán en recolectar estas tres categorías de basura:

Tapas sueltas de plástico

Botellas plásticas de bebestible sin tapa

Botellas plásticas de bebestible con tapa incorporada

Deberán guardarlas tal cual como las encontraron en la playa y sin modificarlas. Es decir, **NO junten tapas sueltas con botellas sin tapa** y tampoco deberán sacar las tapas unidas a las botellas que vienen con tapa.

¡Esto es indispensable para el análisis de resultados!

- 4 El objetivo es encontrar botellas plásticas de bebestible, por lo que pueden muestrear en una **playa rocosa, mixta, arena, artificial o natural**. Cuál sea el sitio de muestreo, exploren y recolecten botellas de todo el sector, desde **la última línea de marea alta**, hasta el sector alto de la playa. **¡Sólo hay una restricción! No pueden recoger en acumulaciones de basura y tampoco dentro, ni fuera, de basureros.**

¡Cuál sea la playa escogida, consideren las medidas de seguridad pertinentes para cada sitio, como el oleaje y zonas resbaladizas.

¿Todo claro y listo? Ahora, ¡manos a la obra!

C. ¡Manos a la obra!

Tras la huella de las botellas en la playa

- Comiencen tomando una fotografía panorámica.
Cuiden que se vea el mar y la zona alta donde termina la playa.
- Registren la hora que inician la recolección y durante 30 minutos intenten recolectar todas las **botellas plásticas de bebestibles con tapa**, **botellas plásticas sin tapa**, y todas las **tapas plásticas sueltas** que encuentren.
- Transcurridos los 30 minutos, registren nuevamente la **hora de término**. Siéntense y acomódense para vaciar la bolsa y separar lo que encontraron en tres categorías: (1) **tapas sueltas**, (2) **botellas sin tapa** y (3) **botellas con tapa**.
- Ordenen todo en una manta. Cuenten y registren la información en la **planilla**.
¡Designen un/a secretario/a para que registre los datos en la tabla!

Planilla playa

Fecha ____/____/____ Hora de recolección: Inicio: ____:____ Término: ____:____

Nº de participantes: ____ Coordinador/a: _____

Organización o institución: _____

Nombre de la playa, localidad y país: _____

Es una playa de: 1. Arena 2. Mixta 3. Roca

Es de tipo: 1. Artificial 2. Natural

	Botellas plásticas de bebestibles con tapa		
TOTAL			

Observa el entorno de la playa muestreada, tanto la arena como la zona urbanizada inmediatamente detrás que puede ser un paseo marítimo (o malecón), una carretera, parqueo, casas o no haber zona urbana. Si la playa es muy grande no es necesario recorrerla entera, hasta donde alcance la vista. **Marca sí o no** si encuentras los siguientes elementos:

Sí No

- Ves un paseo marítimo o malecón.
- Ves basureros.
- Ves acumulaciones de basura.
- Ves supermercados, tienditas, kioskos o botillerías (tiendas de soda)
- Ves restaurantes, cafeterías o heladerías
- Ves vendedores/as ambulantes.
- Ves alcantarillas, ríos, riachuelos o canales por los que el agua desemboca en el mar.
- Ves carteles o señales indicando que no se debe dejar basura en la playa.

C. ¡Manos a la obra!

Tras la huella de las botellas en la playa

- 5 Fotografíen la **página 4**, corroborando que todo se puede leer claramente. **¡Esta foto deben enviarla al equipo de coordinación de Científicos de la Basura!**
- 6 Fotografíen la manta con el total de las categorías encontradas junto a la **fecha, nombre de tu playa, localidad, país y coordinador/a de muestreo.**
- 7 Seleccionen aleatoriamente **30 objetos** de cada categoría, es decir, **30 botellas plásticas de bebestibles con tapa**, **30 botellas plásticas sin tapa**, y **30 tapas plásticas sueltas**. Guárdenlas con cuidado para analizarlas en la etapa 2.
(* Si encontraron menos de 30 objetos, guarden todo lo que recolectaron.)

Procuren ordenar los objetos de tal manera que se puedan contabilizar en la fotografía.

¿cumplimos con todas nuestras metas?

- Recolectamos botellas plásticas de bebestibles y tapas sueltas plásticas que encontremos en la playa.
- Cuantificamos y registramos los resultados obtenidos en la **planilla**.
- Fotografiamos la **manta** con lo encontrado y la **planilla playa**.
- Enviamos los datos y fotos al equipo de Coordinación de Científicos de la Basura.
- Llevamos a posterior análisis las tapas y botellas recolectadas.

¡Misión de muestreo cumplida!
Excelente trabajo equipo

La **siguiente etapa se realizará en un lugar cerrado y cómodo**, para analizar en detalle las botellas y tapas que guardaron, así se podrá rastrear la huella de las botellas de la playa.

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA VOLUNTARIAS/OS

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LAS PLAYAS

La investigación se desarrollará en dos etapas

1. Muestreo en playa

Objetivo: Recolectar y cuantificar botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas que se encuentren en la **playa**.

Lugar: Playa (rocosa, mixta o arena).

Tiempo de ejecución: 60 a 90 minutos.

2. Análisis al detalle

Objetivo: analizar y registrar los códigos e información presente en las botellas plásticas de bebestibles y tapas plásticas sueltas recolectadas en la playa.

Lugar: Espacio cerrado y cómodo.

Tiempo de ejecución: > 60 minutos.

SIGUIENDO LA HUELLA DE LAS BOTELLAS EN LA PLAYA

¿Qué haremos hoy?

Analizaremos detalladamente la muestra de botellas plásticas de bebestible y sus tapas que encontramos en la playa que visitamos. Además, registraremos cada información que nos aporte a responder la pregunta **¿Cuál es el origen de ellas?**

Nuestras metas son:

- 🎯 Registrar todos los códigos de las botellas y tapas plásticas.
- 🎯 Fotografiar las tablas de resultados.
- 🎯 Digitalizar las tablas de resultados.
- 🎯 Ordenar información.
- 🎯 Completar y enviar Google Form.

Para un óptimo análisis, escoge un lugar cerrado, cómodo y con buena iluminación.

Vamos paso a paso

A. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas? Observando cada mensaje oculto

B. ¡Organicémonos! Juntemos nuestro equipo y materiales de análisis

C. ¡Manos a la obra! Todas y todos detectives.

D. ¡Misión cumplida! Comentemos la experiencia

A. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

Cada botella plástica y las tapas de bebestible que recogimos en la playa, nos entregarán valiosa información, como códigos y características físicas, que debemos observar detalladamente para rastrear su huella y conocer más sobre su origen. A continuación, se presenta una botella de bebida plástica con todas las partes que reconoceremos y observaremos minuciosamente.

Ahora, ¡vamos por parte...!

1. Tapas:

Para las tapas plásticas de bebestibles prestaremos atención tanto a su parte externa, como interna.

• Revisión externa

Marca

• Revisión interna

Código y nombre: puede contener números y/o letras.

En la revisión interna aparecerá información que **no registraremos** como es el tipo de polímero u otros números aislados.

¡Registra estos datos de la siguiente manera en la tabla!

Marca	Código y nombre
AQUA de Danone	PAT.2002/5290

NO todas las tapas contienen toda esta información.

A. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

2. Botella:

En las botellas plásticas de bebestibles prestaremos atención tanto al **cuello de la botella**, como a la parte inferior que llamaremos el **cuerpo de la botella**.

• **Cuerpo de la botella**

• **Cuello de la botella**

Marca: Se puede observar en algunas botellas. Cuando aparece, se ve en relieve o impreso en la botella.

Fecha. En algunos casos aparecen dos fechas, una corresponde a la elaboración (la fecha más antigua) y la otra al vencimiento (la fecha más reciente).

Código cuello: puede contener números y/o letras

⚠️ *Debemos registrar en la tabla todas las fechas que aparezcan.

⚠️ Si no se ve a simple vista, retiraremos el anillo de plástico con la ayuda de un alicate o cortante..

Código. Está separado de la fecha y puede contener números y/o letras.

¡Registra estos datos de la siguiente manera en la tabla!

Marca	Código cuerpo	Fecha(s)	Código cuello
Powerade	L21:38TC5	EXP 01MAY23	ET-12-51

B. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

3. Etiqueta

No todas las botellas tendrán su etiqueta. En las que tengan, encontraremos muchísima información, pero nos concentraremos en lo siguiente:

Embotelladora y lugar de embotelladora

Marca

Volumen

Código de barra: Registraremos los **primeros siete dígitos** del código.

¡Registra estos datos de la siguiente manera en la tabla!

Marca	Embotelladora	Lugar de Embotelladora	Código de barra	Volumen
Schweppes	Embotelladora de la Sabana S.A.S.	Toconcipa, Cundinamarca	7 702535	1.5 L

¡Importante!

En las tapas y botellas, deberán observar muy bien:

1. Si tiene o no algún rastro de **epibionte**. Esto lo registraremos como "sí" o "no", sin importar, cuántos o cuáles hay.
2. ¿Cuán desgastado está el plástico?. Esto lo registraremos según la escala que encontrarás en la planilla de datos.

Organismo que vive adherido sobre una superficie natural o artificial

B. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas?

Observando cada mensaje oculto

¡Por último!

Observaremos y registraremos el **nivel de desgaste** para cada parte de la botella:

1. Tapas:

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

2. Botella:

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

3. Etiqueta

Bajo (B)

Medio (M)

Alto (A)

B. ¿Qué nos cuentan las botellas y tapas? Observando cada mensaje oculto

¡Hagamos un breve resumen!

En una botella de bebestible plástica y con tapa, podemos obtener valiosa información que nos podría dar pistas de su origen. Aún así, si una botella ha estado mucho tiempo expuesta al sol, viento y otras condiciones, es probable que esta información sea difícil leerla o que se haya borrado completamente. Por esta razón, es importante revisar minuciosamente cada parte de la botella y ver si logramos registrar la información revisada en las primeras hojas.

¡Hagamos un breve resumen!

Marca Podemos encontrarla en la **tapa, cuerpo de la botella** o **etiqueta**.

Registro epibionte Podemos encontrarlos adheridos en superficies duras como la **tapa** o cualquier parte del **cuerpo o cuello de la botella**.

Fecha(s) Generalmente se encuentra en la parte superior del **cuerpo de la botella**. En otros casos puedes encontrarla en la **tapa o cualquier parte del cuerpo y** también en la **etiqueta**.

Código Tapa Este código está al reverso de la **tapa**.

Código Cuello Este código está únicamente en el **cuello de la botella**, donde se enrosca la tapa plástica. Si no está visible, se debe retirar el anillo remanente de plástico.

Código Cuerpo Este código está únicamente en el **cuerpo de la botella y** generalmente se encuentra acompañado de las fechas.

Código de barra Este código está presente únicamente en la **etiqueta**.

Volumen Esta información está se encuentra mayoritariamente en la **etiqueta**.

Lugar embotelladora Esta información está descrita solamente en la **etiqueta**. Se señala la planta o ciudad de embotelladora y país.

Embotelladora Esta información va acompañada del Lugar de la embotelladora y está en la **etiqueta**.

Desgaste Esto es una descripción física de las **tapas, botellas y etiqueta**. Se registra según lo descrito en la hoja 5.

¿Todo claro? ¡ahora organicémonos para el análisis!

B. ¡Organicémonos!

Juntemos nuestro equipo y materiales de análisis

1 Junten su equipo de trabajo (el mismo que muestreó en la playa).

Secretario/a, se encargará de registrar todo en las planillas de datos.
Analistas 1 y 2: examinarán minuciosamente cada información de las botellas, tapas y etiquetas.

2 Revisen que cuentan con los siguientes materiales:

- Botellas con tapa, botellas sin tapa y tapas sueltas recolectadas en la playa
- Guantes
- Lupa de mano
- Fuente con agua o paño para limpiar
- Cámara o teléfono con cámara
- Linterna o teléfono con linterna
- Tablas/planillas de registro y lápiz
- Papel o cinta de enmascarar
- Rótulos impresos (ver anexo)
- Alicata

3 Analizaremos y registraremos ordenadamente cada una de las categorías recolectadas en la playa:

Tapas sueltas de plástico

Botellas plásticas de bebestible **sin** tapa

Botellas plásticas de bebestible **con** tapa incorporada

¿Todo listo? Ahora, ¡manos a la obra!

C. ¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

¡Comencemos por las tapas sueltas de plástico!

- 1 Limpian cada tapa con agua y con mucho cuidado en caso de que hayan epibiontes no se vayan a desprender.
- 2 Enumeren las tapas del 1 al 30 (o del total que encontraron) y rotulen con la ayuda de papel o cinta de enmascarar.
- 3 Con la ayuda de la lupa, observen detenidamente la información que tiene cada tapa. Registren lo que se requiere en la **Tabla 1**, cuidando la enumeración de cada tapa.
Cualquier duda de cómo registrar la información, puedes volver a las páginas 2 y 5.

Tabla 1: Registro de datos de las tapas plásticas sueltas

Fecha de análisis ___/___/_____ Coordinador/a: _____

Organización o Institución: _____ N° de participantes: _____

Nombre de playa, localidad y país: _____

N° Tapa	Marca	Registro epibionte (si/no)	Código	Desgaste (B-M-A)	Comentarios u otras observaciones
Ejemplo	Aqua Danone	No	PAT.2002/52	B	Se observan números aislados dentro de la tapa, pero no un código completo
1					

IMPRESIONES DE LAS TABLAS QUE NECESITES HASTA COMPLETAR TU REGISTRO DE 30 TAPAS SUeltas

- 4 Fotografíen la **tabla 1**, corroborando que se puede leer claramente toda la información y de cada una de las celdas.

C. ¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

¡Continuemos por las botellas sin tapa!

- 1 Limpian cada botella con agua y con mucho cuidado en caso de que hayan epibiontes no se vayan a desprender.
- 2 Enumeren las botellas sin tapa del 1 al 30 (o del total que encontraron) y rotulen con la ayuda de papel o cinta de enmascarar.
- 3 Con la ayuda de la lupa, observen detenidamente la información de cada parte, cuello, cuerpo y etiqueta. Registren lo que se requiere en la **Tabla 2**, cuidando la enumeración de cada botella. **Cualquier duda de cómo registrar la información, puedes volver a las páginas 3, 4 y 5.**

Tabla 2: Registro de datos de las botellas plásticas sin tapa.

Fecha de análisis ___/___/_____ Coordinador/a: _____
 Organización o Institución: _____ N° de participantes: _____
 Nombre de playa, localidad y país: _____

Botella (Cuerpo y cuello)

Etiqueta

N° Botella	Marca	Registro epibionte (si/no)	Fecha(s)	Botella (Cuerpo y cuello)			Etiqueta				
				Código Cuello	Código Cuerpo	Desgaste (B-M-A)	Desgaste (B-M-A)	Embotelladora	Lugar embotelladora	Código de barra	Volumen
Ejemplo	Powerade	No	E:14jun23	CF-23-23	LS25:30	M	M	No se ve	No se ve	7 702535	1L
1											

IMPRIME LAS TABLAS QUE NECESITES HASTA COMPLETAR TU REGISTRO DE 30 BOTELLAS

- 4 Fotografíen la **tabla 2**, corroborando que se puede leer claramente toda la información y de cada una de las celdas.

3.

¡Manos a la obra!
Todas y todos detectives

¡Continuemos por las botellas con tapa!

- 1 Limpian cada botella con agua y con mucho cuidado en caso de que hayan epibiontes no se vayan a desprender.
- 2 Enumeren las botellas con tapa del 1 al 30 (o del total que encontraron) y rotulen con la ayuda de papel o cinta de enmascarar.
- 3 Con la ayuda de la lupa, observen detenidamente la información de cada parte, cuello, cuerpo y etiqueta. Registren lo que se requiere en la **Tabla 3**, cuidando la enumeración de cada botella. **Cualquier duda de cómo registrar la información, puedes volver a las páginas 2, 3, 4 y 5.**

Tabla 3: Registro de datos de las botellas plásticas con tapa.

Fecha de análisis ___/___/_____ Coordinador/a: _____ N° de participantes: _____

Organización: _____ Playa, localidad y país: _____

Botella (Cuerpo y cuello)

Etiqueta

Tapa

N° Botella	Marca	Registro epibionte (si/no)	Fecha(s)	Botella (Cuerpo y cuello)				Etiqueta				Tapa	
				Código Cuello	Código Cuerpo	Desgaste (B-M-A)	Desgaste (B-M-A)	Embotelladora	Lugar embotelladora	Código de barra	Volumen	Código	Desgaste (B-M-A)
Ejemplo	Powerade	No	E 23.12.2022 V 23.12.2023	ND-5051	L3SJ 02 51	B	B	Coca-Cola	San José, Costa Rica	7 545445	500 ml	PAT 2002/52	B
1													

IMPRIME LAS TABLAS QUE NECESITES HASTA COMPLETAR TU REGISTRO DE 30 BOTELLAS

C. ¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

- Fotografíen la **tabla 3**, corroborando que se puede leer claramente toda la información y de cada una de las celdas.
- Seleccionen las **botellas con tapa 1, 2 y 3** y fotografíenlas utilizando las rótulos del anexo 1.

Deben tomar 3 fotografías de cada botella, de la siguiente manera:

Foto 1: Código cuello

Foto 2: Código cuerpo

Foto 3: Etiqueta

- Te sugerimos que utilicen una linterna (puede ser la del teléfono) para hacer un buen contraste con los códigos del cuerpo y del cuerpo.
- Es importante que corroboren que el enfoque está en el código y/o etiqueta de la botella. de igual manera, deben poner de fondo el rótulo del **anexo 1**.

C. ¡Manos a la obra!

Todas y todos detectives

7 En su teléfono o computador, seleccionen y ordenen todas las fotografías de las tablas 1, 2 y 3 y de las botellas con tapa. Corrobo- ren que la información es fácil y clara de leer.

8 Digitalicen las tablas 1, 2 y 3 en la planilla excel enviado por el equipo de coordinación.

9 Por último, carguen toda información requerida en el Google form. Sigam cada paso ordenadamente.

Fecha análisis		Registro de datos de las tapas plasticas sueltas			
SÍDIO de estudio:		Coordinador(a)			
N° Tapa	Marca	Registro de epitioite (si/no)	Código	Desecho (B-M-A)	Comentarios observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

En Busca del Origen de las Botellas Plásticas

Muchas gracias por haber realizado la investigación "En busca del Origen de las Botellas Plásticas". En este formulario podrás subir la información obtenida durante la investigación, procura seguir paso a paso las indicaciones para enviar los datos de la mejor manera.

Accede al formulario escaneando este código

- Analizamos toda la informción de las tapas y botellas.
- Cuantificamos y registramos los resultados obtenidos en las **tablas 1, 2 y 3.**
- Fotografiamos las tablas y botellas requeridas.
- Digitalizar en una planilla excel las tablas 1, 2 y 3.
- Completamos y enviamos el formulario google.**

**¡Misión de análisis cumplida!
Excelente trabajo equipo**

Anexo 1 - Rótulo

Botella con tapa N° 1

Foto

- Código cuello
- Código cuerpo
- Etiqueta

Playa: _____
Localidad y país: _____

Coordinador/a: _____

Botella con tapa N° 2

Foto

- Código cuello
- Código cuerpo
- Etiqueta

Playa: _____
Localidad y país: _____

Coordinador/a: _____

Botella con tapa N° 3

Foto

- Código cuello
- Código cuerpo
- Etiqueta

Playa: _____
Localidad y país: _____

Coordinador/a: _____